

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ВЫСШИХ СТЕПЕНЕЙ

Юлдашева Феруза Эрдановна

Тошкент Халкаро Вестминстер Университети Академик лицейи математика
укитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7519329>

Аннотация. Это методичка позволяет рассмотреть стандартные и нестандартные методы решения уравнений высшей степени; помогает выявить наиболее удобные способы решения и научит решать уравнения высшей степени различными способами

Ключевые слова: уравнения, симметрические уравнения и однородные уравнения.

METHOD FOR STUDYING EQUATIONS OF HIGHER POWERS

Abstract. This manual allows you to consider standard and non-standard methods for solving equations of the highest degree; helps to identify the most convenient ways to solve and teach you how to solve equations of the highest degree in various ways

Key words: equations, symmetric equations and homogeneous equations.

Теория уравнений занимает ведущее место в алгебре. Значимость ее заключается не только в теоретическом значении для познания естественных законов, но и служит практическим целям. Большинство жизненных задач сводится к решению различных видов уравнений, в основном это уравнения второй степени (квадратные уравнения), но существуют и уравнения высшей степени.

В школьной программе рассматривается только 2 способа решения уравнений высших степеней: 1) Разложение на множители методом группировки и формул сокращенного умножения; 2) Введение новой переменной.

Но в лицее эта тема изучается более углубленно и по этому хотела бы рассмотреть и другие способы решения этих уравнений.

Актуальность этой темы заключается в том, что на уроках алгебры, геометрии, физики мы очень часто встречаемся с решением различных уравнений. Поэтому каждый ученик должен уметь верно и рационально решать уравнения, что также пригодится и при решении более сложных задач, в том числе и при сдаче экзаменов.

Цель работы: изучить уравнения высшей степени и различные способы их решения.

Задачи:

- рассмотреть стандартные и нестандартные методы решения уравнений высшей степени;
- выявить наиболее удобные способы решения;
- научиться решать уравнения высшей степени различными способами.

Уравнения высшей степени и способы их решения

Уравнение вида $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$
(1)

где $a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_0$ заданные числа, а x – неизвестное, называется рациональным уравнением.

Основные методы решения уравнений вида (1) высших степеней ($n \geq 3$) – разложения на множители и замена переменной.

1. Разложить левую часть уравнения $P_n(x) = 0$ - это, значит, представить его в виде произведения двух или нескольких множителей.

а) Вынесение общего множителя.

Пример:

$$x^3 - 3x^2 + 4x = 0.$$

$$x(x^2 - 3x + 4) = 0$$

$$x = 0$$

$$x^2 - 3x + 4 = 0$$

Решений нет, так как $D < 0$.

Ответ: 0.

б) Выделение полного квадрата.

Пример:

$$x^4 + 6x^2 - 10 = 0.$$

$$(x^2)^2 + 2x^2 \cdot 3 + 3^2 - 9 - 10 = 0. (x^2 + 3)^2 - (\sqrt{19})^2 = 0.$$

$$(x^2 + 3 - \sqrt{19})(x^2 + 3 + \sqrt{19}) = 0.$$

$$x^2 + 3 - \sqrt{19} = 0. \quad x^2 + 3 + \sqrt{19} = 0.$$

$$x^2 = \sqrt{19} - 3 > 0, \text{ т. к. } \sqrt{19} > 3 \quad x^2 = -3 - \sqrt{19} < 0.$$

$$x = \pm\sqrt{\sqrt{19} - 3}$$

Корней нет.

Данное биквадратное уравнение можно было бы также решить подстановкой $x^2 = t \geq 0$.

с) Метод группировки

Применяется в сочетании со способом вынесения за скобки общего множителя. Пример:

$$x^3 + x^2 - 4x - 4 = 0.$$

$$x^2(x + 1) - 4(x + 1) = 0. (x + 1)(x - 2)(x + 2) = 0.$$

$$x = -1 \quad x = 2 \quad x = -2$$

Ответ: -1; 2; -2.

2. Подбор корня по старшему и свободному коэффициенту.

При решении уравнений высших степеней вида (1) рациональные корни уравнений

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0 \quad \text{ищем в виде } \frac{p}{q} \text{ где } p -$$

делитель a_0 , q - делитель a_n , p и q взаимно просты,

$$p \in Z, q \in N.$$

Применяем теорему Безу:

Если число α является корнем многочлена $P_n(x)$ из (1), имеющего степень n , то этот многочлен можно представить в виде $P_n(x) = (x - \alpha) \cdot Q(x)$, где $Q(x)$ - частное от деления

$P(x)$ на $x - \alpha$, многочлен степени $n - 1$.

Пример:
$$x^3 - x^2 - 8x + 6 = 0$$

Ищем корень среди делителей числа 6, т.к. $a_n = a_3 = 1: \pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 6$.

Находим $x=3$. Выполняя деление уголком, разложим данный многочлен на множители.

Тогда
$$x^3 - x^2 - 8x + 6 = (x - 3)(x^2 + 2x - 2) = 0.$$

$$x_1 = 3$$

$$x_{2,3} = -1 \pm \sqrt{3}$$

Ответ: 3; $-1 \pm \sqrt{3}$.

3. Введение новой переменной.

Находим в уравнении некоторое повторяющееся выражение, которое обозначаем новой переменной, тем самым упрощая вид уравнения.

$$(x^2 - 2x)^2 - 3x^2 + 6x - 4 = 0$$

$$(x^2 - 2x)^2 - 3(x^2 - 2x) - 4 = 0$$

$$x^2 - 2x = t$$

$$t^2 - 3t - 4 = 0$$

$$t_1 = 4$$

$$t_2 = -1$$

$$x^2 - 2x = 4$$

$$x^2 - 2x = -1$$

$$x^2 - 2x - 4 = 0$$

$$x^2 - 2x + 1 = 0$$

$$D = (-2)^2 - 4 * (-4) = 4 + 16 = 20$$

$$(x - 1)^2 = 0$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{20}}{2}$$

$$x = 1 \pm \sqrt{5}$$

Ответ: $1 \pm \sqrt{5}$; 1.

В некоторых уравнениях «удобную» подстановку желательно знать заранее.

Рассмотрим несколько случаев:

4. Однородное уравнение:

$Ay^{2n} + By^n z^n + Cz^{2n} = 0$, где A, B, C – числа, отличные от нуля; $n \in \mathbb{N}$;

$y = y(x)$ и $z = z(x)$ – некоторые функции от x ;

1) Возможен случай $\begin{cases} z(x) = 0, \\ y(x) = 0. \end{cases}$

2) Делим обе части уравнения на $z^{2n} \neq 0$, получаем квадратное уравнение относительно t , где $t = (\frac{y}{z})^n$.

$$At^2 + Bt + C = 0.$$

Пример:

$$3(x^2 - x + 1)^2 - 5(x + 1)(x^2 - x + 1) - 2(x + 1)^2 = 0.$$

Разделим обе части уравнения на $(x^2 - x + 1)^2 \neq 0$:

$$3 - 5 \frac{x + 1}{x^2 - x + 1} - 2 \left(\frac{x + 1}{x^2 - x + 1} \right)^2 = 0.$$

Пусть $\frac{x+1}{x^2-x+1} = t$, тогда $3 - 5t - 2t^2 = 0$.

$$t_1 = -3,$$

$$t_2 = \frac{1}{2}.$$

$$\frac{x+1}{x^2-x+1} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{x+1}{x^2-x+1} = -3$$

$$x^2 - 3x - 1 = 0,$$

$$3x^2 - 2x + 4 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$$

нет корней, т.к. $D < 0$.

$$\text{Ответ: } \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}.$$

5. Симметричное уравнение (коэффициенты членов, равностоящих от концов, равны):

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0,$$

Если n – четное, то подстановка $x + 1/x = t$; $|t| \geq 1$.

Если n – нечетное, то $x = -1$ – всегда корень уравнения.

Примеры:

а) $2x^4 + 3x^3 - 16x^2 + 3x + 2 = 0$.

Группируем $(2x^4 + 2) + (3x^3 + 3x) - 16x^2 = 0$, делим на $x^2 \neq 0$

$$2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 3\left(x + \frac{1}{x}\right) - 16 = 0.$$

Пусть $x + \frac{1}{x} = t$, тогда $x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = t^2$, $x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2$.

Получаем уравнение: $2(t^2 - 2) + 3t - 16 = 0$.

$$2t^2 + 3t - 20 = 0.$$

$$t_1 = -4$$

$$t_2 = \frac{5}{2}$$

$$x + \frac{1}{x} = -4$$

$$x + \frac{1}{x} = \frac{5}{2}$$

$$x^2 + 4x + 1 = 0$$

$$2x^2 - 5x + 2 = 0$$

$$x_{1,2} = -2 \pm \sqrt{3}$$

$$x_3 = 2$$

$$x_4 = \frac{1}{2}$$

Ответ: $-2 \pm \sqrt{3}$; 2 ; $\frac{1}{2}$.

б) $3x^3 + 5x^2 + 5x + 3 = 0$.

$x = -1$ – корень уравнения.

$$3x^3 + 3 + 5x^2 + 5x = 0.$$

$$(x + 1)(3x^2 - 3x + 3 + 5x) = 0.$$

$$x = -1$$

$$3x^2 + 2x + 3 = 0$$

$$D = 4 - 4 \cdot 3 \cdot 3 < 0.$$

Решений нет.

Ответ: -1 .

1. Найти корни многочленов, применяя различные способы разложения на множители.

1) $P_4(x) = x^4 - 4$;

2) $P_3(x) = 4x^3 - 4x^2 + x$;

3) $P_3(x) = x^3 + 2x^2 - 4x - 8$;

4) $P_4(x) = x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 6x$;

5) $P_4(x) = 9x^4 + 3x^3 + 3x^2 + x$;

6) $P_3(x) = x^3 - 3x^2 - 6x - 8$;

7) $P_3(x) = x^3 - 5x^2 + 6$;

8) $P_3(x) = x^3 - 3x^2 - x + 3$;

9) $P_3(x) = x^3 + x^2 - 9x - 9$;

10) $P_4(x) = 2x^4 - 3x^3 - 4x^2 + 3x + 2$;

- 11) $x^4 + 5x^3 + 2x^2 + 5x + 1$;
 - 12) $6x^4 - 35x^3 + 62x^2 - 35x + 6$;
 - 13) $6x^4 - 7x^3 - 36x^2 + 7x + 6$;
 - 14) $P_4(x) = 3x^4 + 5x^3 - 5x^2 - 5x + 2$;
 - 15) $P_4(x) = x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 12x + 9$;
 - 16) $P_5(x) = x^5 + x^4 - 6x^3 - 14x^2 - 11x - 3$;
 - 17) $P_5(x) = x^5 + 3x^4 + 3x^3 + 9x^2 - 4x - 12$;
 - 18) $P_6(x) = x^6 - x^5 - 6x^4 - x^2 + x + 6$;
 - 19) $P_3(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$;
 - 20) $2x^6 - x^5 - x^4 + 4x^2 - 2x - 2$;
- 1) $x^4 - 5x^2 - 36 = 0$;
 - 2) $2x^4 - 3x^2 - 2 = 0$;
 - 3) $x^4 - 3x^2 - 54 = 0$;
 - 4) $x^4 - 4x^2 + 4 = 0$;
 - 5) $x^4 - 5x^2 + 6 = 0$;
 - 6) $4x^4 - 3x^2 = 0$;
 - 7) $4x^4 + 7x^2 = 0$;
 - 8) $x^4 - 8x^2 = 0$;
 - 9) $6x^4 - 7x^2 + 2 = 0$;
 - 10) $x^4 - 1 = 0$;
 - 11) $3x^4 - 28x^2 + 9 = 0$;
 - 12) $2x^4 - 9x^2 + 9 = 0$;
 - 13) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.
- 14) $(x^2 - 5x + 7)^2 - (x - 2)(x - 3) = 1$;
 - 15) $(x^2 + 4x + 8)^2 + 3x(x^2 + 4x + 8) + 2x^2 = 0$;
 - 16) $(x^2 - x + 1)^4 - 6x^2(x^2 - x + 1)^2 + 5x^4 = 0$;
 - 17) $(x + 3)^3 - (x + 1)^3 = 56$;
 - 18) $(x - 3)^4 + (x - 5)^4 = 82$;
- 1) $x^3 - 2x^2 - 9 = 0$;
 - 2) $9x^3 - 13x - 6 = 0$;
 - 3) $2x^3 - 3x^2 + 3x - 2 = 0$;
 - 4) $x^3 + 3x^2 + 3x + 3 = 0$;
 - 5) $x^3 + 4x^2 + 4x + 1 = 0$;
 - 6) $8x^3 - 36x - 27 = 0$;
 - 7) $5x^3 + 6x^2 + 6x + 5 = 0$;
 - 8) $x^3 - (\sqrt{3} + 1)x^2 + 3 = 0$;
 - 9) $x^3 - 7x + 6 = 0$.

REFERENCES

1. Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Звавич Л.И. Сборник задач по алгебре // М.: Просвещение, 1997.
2. Abduhamidov A.U. Nasimov H.A Algebra va matematik analiz asoslari // ykituvchi 2008